

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/391740301>

Research Proposal · May 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.35426.64961

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

54 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

測度バンドル上の相対エントロピー

Relative entropy on measure bundle

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

関連：コッペルベルク『現代のブール代数』（共立出版）

Leinster『エントロピーと多様性の数理』（森北出版）

前提：測度バンドルの定義とフビニの定理

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15420576>

定義（相対エントロピー）： μ を有限な測度とする。 ν を μ に関して絶対連続な測度とする。このとき、

$$H(\nu|\mu) := \int \frac{d\nu}{d\mu} \log\left(\frac{d\nu}{d\mu}\right) d\mu$$

と定義する。 $H(\nu|\mu)$ を ν の μ に関する相対エントロピーとすることにする。

補題： $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。 ρ を E から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。このとき、任意の $x \in X$ に対して、 $\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}$ は可測である。 $(\pi : E \rightarrow X, \{\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x\}_{x \in X})$ は測度バンドルである。 ρ は $(\pi : E \rightarrow X, \{\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度の $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度に関するラドン・ニコディム微分である。

補題： $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。 σ を X から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。 X_σ で X に関するラドン・ニコディム微分が σ である測度空間を表す。このとき、 $(\pi : E \rightarrow X_\sigma, \{\nu_x\}_{x \in X})$ は測度バンドルである。 $\sigma \circ \pi$ は $(\pi : E \rightarrow X_\sigma, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度の $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度に関するラドン・ニコディム微分である。

命題： $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。 ρ を E から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。 σ を X から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。 X_σ で X に関するラドン・ニコディム微分が σ である測度空間を表す。このとき、任意の $x \in X$ に対して、 $\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}$ は可測である。 $(\pi : E \rightarrow X_\sigma, \{\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x\}_{x \in X})$ は測度バンドルである。 $\rho \cdot (\sigma \circ \pi)$ は $(\pi : E \rightarrow X_\sigma, \{\rho|_{\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度の $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度に関するラドン・ニコディム微分である。

定理（相対エントロピーの一般チェイン則）： $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ を測度バンドルとする。 ρ を E から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。 σ を X から $[0, +\infty)$ への可測な写像とする。 X_σ で X に関するラドン・ニコディム微分が σ である測度空間を表す。

$(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度は有限であるとする。任意の $x \in X$ に対して、 ν_x は有限であるとする。任意の $x \in X$ に対して、 $\rho_{|\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x$ は確率測度であるとする。このとき、 $(\pi : E \rightarrow X_\sigma, \{\rho_{|\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度の $(\pi : E \rightarrow X, \{\nu_x\}_{x \in X})$ の全測度に関する相対エントロピーは

$$H(X_\sigma|X) + \int_{x \in X_\sigma} H(\rho_{|\pi^{-1}(\{x\})}\nu_x|\nu_x)$$

である。 ■